

ОЦЕНКА ТЕЧЕНИЯ АУТОИММУННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В ПОСТРОДОВЫЙ ПЕРИОД.

Шодмонова М.Ж.

Каримова М.М.

Ферганский Медицинский Институт Общественного Здоровья

Магистр 1 курса по направлению Эндокринологии.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14849167>

Аннотация. Дефицит йода может способствовать развитию аутоиммунных заболеваний щитовидной железы, особенно в странах, где йодированная соль не является стандартом. Это, например, могут быть высокогорные регионы или регионы, где йод в пище и воде недостаточен. Ферганская область является регионом с тяжелым дефицитом йода, где наблюдается высокий уровень распространенности заболеваний щитовидной железы. Особенно в последние годы у женщин и девушек репродуктивного возраста наблюдается появление заболеваний щитовидной железы, вызванных аутоиммунными процессами. Наиболее распространёнными аутоиммунными заболеваниями щитовидной железы являются: Болезнь Хашимото — аутоиммунный гипотиреоз, при котором иммунная система разрушает щитовидную железу, что ведёт к снижению её функции. Важно учитывать, что женщины с аутоиммунными заболеваниями щитовидной железы имеют повышенный риск развития преэклампсии (гестоз в период беременности) и послеродовой депрессии, что может усугубить течение заболевания. Эти расстройства часто взаимосвязаны с нарушениями гормонального фона и могут ухудшать состояние женщины в послеродовой период. В некоторых случаях нарушение функции щитовидной железы может оказывать влияние на лактацию. Например, при гипотиреозе может наблюдаться снижение уровня молока, а при гипертиреозе — проблемы с его выработкой. Важно, чтобы лечение и мониторинг функции щитовидной железы в этот период были согласованы с гинекологами и педиатрами, чтобы минимизировать негативные эффекты на здоровье матери и ребёнка. В данной работе основным объектом исследования является выявление изменений, происходящих в послеродовой период у пациентов, проживающих в Ферганской области.

Материалы исследования и методы проверки. В качестве объекта исследования были проанализированы 40 женщин с заболеваниями паренхимы щитовидной железы, выявленные в послеродовой период у

женщин репродуктивного возраста, находящихся на учете в Ферганской области в 5-й семейной поликлинике под наблюдением врача Д. Было проведено гормональное исследование (ТТГ, Т4, АнтиТПО) и ультразвуковое исследование щитовидной железы.

Результаты исследования и их обсуждение. В процессе обследования у 20% пациентов в послеродовой период был выявлен диффузный увеличенный щитовидной железы I-II степени на УЗИ, у 33% — аутоиммунный тиреоидит (АИТ), у 15% — узловой зоб, у 17% — диффузный токсический зоб, у 9% — много узловой зоб.

В ходе исследования было установлено, что у 15 женщин из числа обследованных симптомы этих заболеваний усилились в послеродовой период, в то время как у остальных 25 женщин значительных изменений не было выявлено.

Женщины, страдающие аутоиммунными заболеваниями щитовидной железы, такими как болезнь Хашимото или болезнь Грейвса, подвержены повышенному риску обострения в первые месяцы после родов. Это связано с перепадами гормональных уровней, значительным стрессом для организма, изменениями в иммунной функции и гормональном фоне, а также с воспалительными процессами, которые могут активировать аутоиммунные реакции.

Заключения. В Ферганской области среди женщин репродуктивного возраста, проживающих в регионе, уровень заболеваемости аутоиммунными заболеваниями щитовидной железы в послеродовой период составил 33% (14 женщин) из числа обследованных. Симптомы заболевания у этих пациентов были наблюдаемы в течение определенного времени.

В целом, аутоиммунные заболевания щитовидной железы могут встречаться в любой части мира, но наличие определённых факторов, таких как дефицит йода, генетическая предрасположенность или особенности иммунной системы, может повлиять на их распространённость в разных регионах.

Аутоиммунные заболевания щитовидной железы, такие как болезнь Хашимото и болезнь Грейвса, могут проявляться в различных регионах мира, при этом их распространённость зависит от множества факторов, включая географические условия, дефицит йода, генетическую предрасположенность и особенности иммунной системы. Особенно важно учитывать, что в регионах с дефицитом йода и высокими уровнями

аллергических заболеваний вероятность развития таких расстройств может быть выше. Проблема аутоиммунных заболеваний щитовидной железы требует комплексного подхода, включая профилактику, своевременную диагностику и лечение, чтобы снизить их негативное влияние на здоровье населения.

Список использованных источников:

1. "Endocrinology: Adult and Pediatric" (Larsen et al.)
2. "Williams Textbook of Endocrinology" (Melmed et al.)
3. "Williams Textbook of Endocrinology" (Melmed et al.)
4. "Эндокринология" под редакцией Л.А. Ковальчук
5. "Заболевания щитовидной железы" (под ред. Н.М. Грудневой)
6. "Патология эндокринных органов" (Г.Ф. Шмидт)
7. "Эндокринология" (И. И. Дедов, Г. А. Мельниченко, В. В. Фадеев)

